

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA O'ZGA TILNI O'RGATISH SOTSIOLINGVISTIK MUAMMO SIFATIDA

Yo'ldasheva Dilshoda To'liqinova

Fardu Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrası o'qituvchisi

Madraximova Mohiraxon Imomaliyeva

Fardu Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8077602>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarga o'zga tilni o'rgatishda sotsiologiyistik muammolar haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: mafkuraviy va madaniy rivojlanish, nutq va tafakkur, tildan foydalanish, ommaviy kommunikatsiya.

TEACHING A LANGUAGE OTHER THAN PRESCHOOL CHILDREN AS A SOCIOLINGUISTIC PROBLEM

Abstract. This article presents information about sociolinguistic problems in teaching a language other than preschool children.

Keywords: ideological and cultural development, speech and thinking, language use, mass communication.

ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Аннотация. В данной статье представлена информация о социолингвистических проблемах обучения дошкольников иностранному языку.

Ключевые слова: идейно-культурное развитие, речь и мышление, использование языка, массовая коммуникация.

Til – bu ijtimoiy hodisadir. O'zbekiston Respublikasi hududida yashayotgan har bir xalqning ona tili uning milliy o'ziga xosligi va ma'naviy madaniyatining yorqin ko'rsatkichidir.

Rus tili bizning mintaqamizda va undan tashqarida yashayotgan barcha xalqlarning iqtisodiy, xo'jalik, mafkuraviy va madaniy rivojlanishida birlashtiruvchi omil bo'ldi. Rus tilidan foydalanish ko'p qirrali bo'lib, u turli millat vakllarining kundalik turmushdagi muloqotlarining muhim vositasi, o'sib kelayotgan yosh avlodni o'qitish va tarbiyalashning samarali vositasi hisoblanadi.

Til tafakkur bilan monand bog'langani holda ongni shakllantiradi. Nutq va tafakkur o'rtasidagi bog'liqlik nafaqat psixologik jarayonlarning chuqur bosqichlarida, balki ijtimoiy hodisalar darajasida ham namoyon bo'ladi. So'zning insonga, uning xulq-atvoriga ko'rsatadigan ta'siri barchaga yaxshi ma'lum.

Hozirgi paytda mamlakatimizda tillar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarda ikki tamoyil mavjud: bir tomondan, milliy tillarning yanada rivojlanishi va takomillashuvi, o'zga tomondan esa – o'zbek tilining davlat tili sifatidagi ahamiyatining oshishi ro'y bermoqda.

O'zbekiston Respublikasining mustaqillikka erishishi va yuzaga kelgan iqtisodiy ehtiyojlar mamlakatdagi ko'p sonli aholining ona tili bo'lgan o'zbek tilini davlat tili sifatida o'rganishni shart qilib qo'ydi, bu esa ko'p millatli jamiyat sharoitida katta ijtimoiy ahamiyat kasb etadi.

Tildan foydalanish – bu ijtimoiy faoliyatning muayyan turi sohasida kishilarning o‘zaro muloqotidir. Hozirgi davr nuqtai nazaridan olib qaralganda quyidagilar eng muhim sohalar hisoblanadi:

- xo‘jalik faoliyat sohasi;
- ijtimoiy-siyosiy faoliyat sohasi;
- maishiy soha;
- uyushtirilgan muloqot sohasi;
- badiiy adabiyot sohasi;
- ommaviy kommunikatsiya sohasi;
- estetik ta‘sir ko‘rsatish sohasi;
- xalq og‘zaki ijodiyoti sohasi;
- ilm-fan sohasi;
- ish yuritishning barcha turlari sohasi;
- shaxsiy istiqbol sohasi;
- diniy soha.

Biz ko‘rib chiqayotgan jihatdan olinganda esa eng dolzarbi - bu maishiy soha va uyushtirilgan ta‘lim sohasidir.

Ko‘p yillik amaliyot shuni ko‘rsatdiki, bolalikda bilingvizm (ikki tillilik) bola hayotida har bir tilning tutgan o‘rniga, uning ikki tillilikdan qaysi vaziyatlarda va qay darajada foydalanishiga bog‘liq holda shakllanadi. Maktabgacha yoshda ikki tillilik shakllanishining quyidagi o‘ziga xos holatlarini ko‘rsatib o‘tish mumkin:

- bola tug‘ilgan paytidan boshlab ikki tilli oilada bir tildan o‘zga tilga o‘tib muomala qilish sharoitida tarbiyalanadi;

- bola oilada ona tilida so‘zlashadi, undan tashqarida esa (qo‘shnilar, qarindoshlar va boshqa shaxslar bilan) o‘zga tilni o‘zlashtiradi;

- bola o‘zga tilni aniq maqsadga yo‘naltirilgan mashg‘ulotlarda va ulardan tashqari vaqtlarda maktabgacha ta‘lim muassasasida egallaydi.

Ta‘lim rus tilida olib boriladigan MTTlarda tarbiyalanuvchilar ko‘p millatli bo‘lib, ular asosan: o‘zbek, rus, tojik, koreys, tatar, arman va boshqa millatlarga mansubdir.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning o‘zga tilni (o‘zbek, rus va boshq.) egallab olishlari va shu bilan birga ona tilini ham unutmasliklari uchun sharoit yaratishga ommaviy intilish pedagogik jarayonni oqilona tashkil etish bilan uyg‘unlikda olib borilishi lozim.

Psixolingvistik adabiyotlarda yozilishicha, haqiqiy ikki tillilik faqat odam hech bo‘lmaganda bitta tilda har qanday fikrni mos tarzda ifodalashga qodir bo‘lgan taqdirdagina rivojlanadi. Agarda nutq bironta tilda ham to‘laqonli shakllanmagan bo‘lsa, bu holda fikr tuzilmasi buzilib ketadi va o‘z fikrini ifodalashga bo‘lgan intilish muvaffaqiyatsizlikka uchraydi, bu esa nafaqat psixologik ezilishlarga, balki muloqot sifatidagi chuqur yo‘qotishlarga va inson shaxsiga ziyon yetishiga olib keladi. Yarim tillilik deb ataladigan bunday hodisa, umuman olganda, jamiyat uchun ham ancha xavflidir, chunki bunda uning a‘zolarining muayyan qismi hissiyotlarini boshqara olmaydi hamda o‘z hissiyotlari, ehtiyojlari, istak-xohishlarini tegishli tarzda so‘z shakliga keltira olmaydi. Agarda inson xohlagan narsasini ayta olmasa, u boshqalar bilan teng ravishda raqobatlashishga, kommunikatsiyaning odatdagi shakllaridan foydalanishga qodir bo‘lmay qoladi hamda u o‘z-o‘zini boshqarishning qandaydir boshqa shakllariga murojaat

qilishga, baʼzan esa zoʻravonlik qilish, kuch ishlatishga majbur boʻladi. Shundan kelib chiqqan holda, ilk yoshdan boshlab individning nutqiy rivojlanishini tuzatishni toʻgʻri tashkil etish zarurdir. «Ilk start» ona tilini qabul qilishga va keyinchalik har qanday boshqa tilni oʻzlashtirib olishga ham ijobiy taʼsir koʻrsatadi. »Til qanchalik oldin egallab olinsa, bilimlar ham shunchalik oson va toʻliqroq oʻzlashtiriladi» (N.I.Jinkin).

Bola tugʻilgan paytidan boshlab ijtimoiy mavjudot hisoblanadi. Uning har bir yosh bosqichidagi ijtimoiy rivojlanishi oʻz xususiyatlariga, vazifa va mazmuniga ega boʻlib, bularni amalga oshirish uchun pedagogika sohasidagi ishlarga tegishli shart-sharoitlarni yaratish darkor.

Dastlabki soʻzlar emotsional ifodaliligi, vaziyatga mosligi va kommunikativ yoʻnaltirilganligi bilan ajralib turadi. Bunday nutq avtonom yoki vaziyatga oid nutq deb ataladi, u faqat bola atrofidagi muhit bilan yaxshi tanish boʻlgan yaqinlarigagina tushunarlidir. Soʻzni dastlabki tushunish muayyan vaziyatni qabul qilish bilan uygʻunlashgandir. Ilk soʻzlar muayyan narsalarga taalluqli boʻlib, umumlashtiruvchi xususiyatga ega emas (soat deganda faqat devorda osilib turadigan soatlar tushuniladi). Soʻz bola xulqining umumiy koʻrinishidan joy oladi va u imo-ishora, qoʻl harakatlari, qarash-nigohlar, ifodali vositalar bilan birgalikda bir soʻzli fikrni bildirishga olib keladi (“Xayr”, “Ber”, “Ol”).

Ilk soʻzlarning paydo boʻlishi bolani rivojlantirishning ijtimoiy vaziyati oʻzgarganidan dalolat beradi. Endi bolaning oʻzi oʻz istak-xohishlarini maʼlum qilishi mumkin, kattalar esa ogʻzaki koʻrsatmalar yordamida uning xulq-atvorini yoʻnaltirish imkoniga ega boʻladilar.

Bolaning bu yoshda oʻzini-oʻzi anglab yetishini unga nisbatan kattalarning munosabati intikosi deyish mumkin. Oʻziga nisbatan ijobiy munosabat – shahsning normal rivojlanishi uchun asos hisoblanadi. Oʻziga nisbatan salbiy munosabat esa – bolaning ilk yoshda kattalar bilan emotsional-ijobiy muloqoti kam boʻlganligi natijasidir.

Bola bilan muloqot u bilan hamkorlik asosiga qurilishi lozim. Doimo kattalarning biron narsani majburlashlari bolada faol tadqiq etish va bilishga intilishni emas, balki sustlik, faqat atrof-muhitga moslashish istagini shakllantiradi.

Ilk yosh (1-3 yosh)

Bir yoshdan uch yoshgacha boʻlgan davrda bola rivojlanishiga oid ijtimoiy vaziyat sezilarli darajada oʻzgaradi. Oʻz yaqinlari boʻlmish kattalar bilan birgalikda bolaning muloqot doirasiga birinchi navbatda kichkintoyning diqqat-eʼtibor va gʻamxoʻrlikka boʻlgan ehtiyojini qondirishi lozim boʻlgan boshqa kattalar (maktabgacha taʼlim muassasalari xodimlari, tarbiyachi yordamchisi) ham kirib kela boshlaydilar. Bunday sharoitda ilk yoshdagi bolalarda kattalar bilan narsalar, oʻyinchoqlar va ular bilan bajarilishi lozim boʻlgan harakatlar xususida muloqot qilishga ehtiyoj rivojlanadi.

REFERENCES

1. Vosiljonov, A. (2022). Basic theoretical principles of corpus linguistics. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(2), 1-3.
2. Vosiljonov, A. (2022). LINGVISTIK TADQIQOTLARDA KORPUS OʻRGANISH OBYEKTI SIFATIDA. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(11), 176-182.
3. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGVISTIKA VA UNING TAHLILYIY SHAKLLANISH TARIXI. *Science and innovation*, 1(B8), 99-105.

4. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGUISTICS AND THE HISTORY OF ITS ANALYTICAL DEVELOPMENT. *Science and Innovation*, 1(8), 99-105.
5. Vosiljonov, A., & Isaqova, X. (2023). EFFECTIVENESS OF MOTHER TONGUE EDUCATION IN THE PRIMARY GRADES. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).
6. KHALIMBOYEVA, F., & VOSILJONOV, A. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR DIQQATINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOSINI NAZARIY O'RGANILISHI. *Journal of Pedagogical and Psychological Studies*, 1(5), 94-98.
7. Iminov, B. B. (2020). INNOVATIVE CULTURAL LINKS ARE AN IMPORTANT FACTOR IN SOCIAL DEVELOPMENT. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 2(3), 263-270.
8. Iminov, B. B. (2019). A PHILOSOPHICAL APPROACH TO INNOVATIVA AND CULTURAL-RELATIONS AT A NEW STAGE OF DEVELOPMENT. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(5), 157-162.